

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ

Абдуалиев Элёрбек Бегалиевич

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г.Ташкент

ElyorbekAEB@mail.ru

Хамидов Максуд Камолович

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г.Ташкент

maqsudkhamidov0990@gmail.com

Умаралиев Шохжахон Махаммадрози ўғли

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация: В данной статье проведен анализ водопропускной способности трубы и на основе полученных данных исследовано влияние на состояние пути.

Ключевые слова: Трубы, рельсы, неровности, измерения, показатель, заливания труб опытный участок.

Abstract: In this article, the analysis of the culvert capacity of the pipe is carried out and, based on the data obtained, the effect on the state of the path is investigated

Keywords: Pipes, rails, irregularities, measurements, indicator, filling of pipes experimental section.

Долговечность рельсов, комфортабельность движения скоростных и высокоскоростных поездов, износ подвижного состава во многом связаны с состоянием водопропускных труб. В процессе движения поездов на поверхности рельсов возникают либо локальные, либо протяженные

неровности (волнообразная деформация рельсов). Согласно принятой классификации дефектов рельсов НТД ЦП-2-93 наиболее существенными являются:

- волнообразная деформация головки рельса (дефект 40);
- смятие и вертикальный износ головки (дефекты 41.1-2);
- боковой износ головки сверх доступных норм (дефект 44).

Эти неровности появляется в тех местах, где есть водопропускные сооружения. Потому что изменения пропускной способности трубы очень плохо вдаётся на ВСП.

В настоящей статье рассмотрены локальные неровности поверхности катания головки рельсов возникающие на участках скоростного и высокоскоростного движения поездов АО «Узбекистон темир йуллари». При этом измеряются и оцениваются путеизмерительным вагоном № 106 управления путевого хозяйства[1.2.3.4.5.6].

В соответствии с разработанной методикой исследований на первом этапе проводится оценка наличия заливанием труб на опытных участках. Впоследствии планируется изучить возможные причины развития заливанием труб для разработки рекомендаций по устранению и предотвращению.

Для первичной оценки ВСП на опытных участках использованы результаты промеров пути путеизмерительным вагоном № 106 от 10 сентября 2022 года[7.8.9].

По результатам исследования составлен следующий чертеж (рис. 1) по водопропускному сооружению под железнодорожным путем.

Техническое состояние является основной характеристикой способности труб обеспечивать нормальный эксплуатационный режим, связанный с безопасным пропуском поездов с установленными скоростями и бесперебойным пропуском водотока через тело насыпи. Основными показателями технического состояния принято считать фактическую несущую способность элементов труб, а также степень развития различных нарушений

гидравлических и других функций работы сооружений. В реальных условиях современное техническое состояние искусственных сооружений, эксплуатируемых на железных дорогах, характеризуется наличием признаков, ограничивающих возможности повышения осевых и погонных нагрузок грузовых вагонов. Это, в свою очередь, является сдерживающим фактором повышения пропускной способности участков железных дорог. В соответствии с вышеизложенным, для решения проблемы повышения эксплуатационной надежности водопропускных труб необходимо проведение дальнейших научных исследований.

Список литературы:

1. Djabbarov S.T., Mukarramov R.H. 3D skaneridan foyidalanib xavfli ekzogen geologik jarayonlarni kuzatish haqida. The scientific journal of vehicles and roads, 2021 No 2 p.50-58.
2. Abdualiev Elyorbek Begaliyevich, Mirzahidova Ozoda Mirzabdulayebna, and Khamidov Mahsud Kamolovich. "STUDIES OF THE MODE OF OPERATION OF CULVERTS ON RAILWAY LINES." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI (2022): 307-310.
3. Abdujabarov, A., Begmatov, P., Eshonov, F., Mekhmonov, M., & Khamidov, M. (2021). Influence of the train load on the stability of the subgrade at the speed of movement. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 02019). EDP Sciences.
4. Begmatov Nodir Ismoilovich, Muhammadiyev Nematjon Rahmatovich ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ РЕЛЬСОВОЙ НИТИ // TSTU. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-opredelenie-zhestkosti-relsovoy-niti> (дата обращения: 22.11.2022).

5. Абдуалиев Элёрбек Бегалиевич; Махамаджанов Шухрат Шавкатович, Аvezмурат Бекмуратович Ембергенов. "ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЯХ АО «ЎЗБЕКИСТАН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ»." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 411-415.

6. Rustamovich, Khalfin G., and Purtseladze I. Borisovna. "Use of a System for Determining the State of a Non-jointed Track to Ensure the Safety of Train Traffic." JournalNX, vol. 7, no. 05, 2021, pp. 242-245, doi:10.17605/OSF.IO/U3A2F.

7. Abdualiyev, Elyorbek Begaliyevich, and Auezmurat Bekmuratovich Embergenov. "HYDRAULIC CALCULATIONS OF CULVERTS ON THE HIGH-SPEED SECTION OF THE TASHKENT-SIRDARYA RAILWAY LINE." Academic research in educational sciences 2.4 (2021): 1964-1968.

8. Хальфин Гали-Аскар Рустамович, Пурцеладзе Ирина Борисовна Оценка погонного сопротивления продольному перемещению рельсовых плетей // Universum: технические науки. 2021. №6-2 (87).

9. Abdualiyev, Elyorbek Begaliyevich, Movjuda Mikhaliyovna Mirkhanova, and Shukhrat Shavkatovich Makhamadjonov. "CONDITION OF CULVERTS ON THE HIGH-SPEED SECTION OF THE TASHKENT-SYRDARYA RAILWAY LINE." Academic research in educational sciences 2.2 (2021): 1096-1101.